

MASALALAR YECHISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7214003>

Abduvali Yuldashev Kurbonaliyevich

Farg'ona viloyati Rishton tumani 2-son kasb -hunar maktabi matematika fani o'qituvchisi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada umumiy o'rta ta'lim uchun va oliy ta'limning ba'zi yo'nalishlari uchun matnli masalalar turlari va ularni yechish usullari bilan tanishib chiqamiz. Bundan tashqari xozirgi kundagi talablardan biri bo'lgan fanlararo bog'liqlikni taminlash va ba'zi fanlarning matematika fani bilan bog'liqligini taxlil qilib chiqamiz.*

Kalit so'zlar: *matnli masalalar, masalalarning yechimlari, foizlar, kimyoviy masalalar.*

Abstract: *In this article we will get acquainted with the types of text problems and methods of their solution for general secondary education and for some areas of higher education. In addition, we can provide interdisciplinary communication, which is one of the requirements at present, and analyze the relationship of some disciplines with mathematics.*

Keywords: *text problems, problem solutions, percentages, chemical problems.*

Matnli masalalar mavzusida asosan matematika va kimyo fanlarini o'zaro bog'liqliklarini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni shunday masalalar borki ushbu masalalar yordamida ba'zi kimyo faniga oid masalalarni yechish shu bilan birga aralashmaga va konsentratsiyani aniqlashga oid masalalarni yechish mumkin. Aslida esa matnli masalalarning bir nechta turi mavjud bo'lib, mantiqiy o'ylash orqali yechiladigan, bir nechta arifmetik amallar yordamida yechiladigan va tenglamalar yordamida yechiladigan masalalar shular jumlasidandir. Odarda matematikada ham kimyoda ham tenglamalar yordamida yechiladigan masalalar ko'riladi.

Endilikda biz quyida tenglamalar yordamida yechiladigan bir nechta matnli masalalarni ko'rib o'tamiz.

1) Tarkibida 85% suv bo'lgan 0,5t selluloza qorishmasidan 75% suv bo'lgan qorishma olish uchun necha kilogram suvni bug'lantirib yuborish kerak?

Javob: ushbu masalaning javobini topish uchun 500kg qorishmadagi selluloza miqdorini topishimiz kerak, ya'ni $500 \cdot 0,15 = 75$ bo'lib bu

qorishmadagi o'zgarmas sellyuloza miqdoriga teng bo'lib, keying 25% | 75 ga teng bo'lgan yangi

$x \square 100\% 75 100 \square$ qorishmaning kg miqdirini topamiz. Buning uchun $\square x \square \text{---} \square 300$

$75 \square 25\% \quad 25$ ga teng bo'lib, bu esa yangi qorishmaning kg miqdori bo'lib bundan esa 200kg suvni bug'lantirish lozimligi kelib chiqadi.

2) Ikki brigade bir vaqtda ishlab, yer uchastkasiga 12 soatda ishlov berib bo'lishdi. Agar brigadalarning ishlash tezliklarining nisbati 3:2 kabi bo'lsa, har bir brigadaning yolg'iz o'zi shu yer uchastkasiga necha soatda ishlov berib bo'ladi?

Javob: ushbu masalani yechish uchun tenglamalar sistemasi tuzib olamiz. Buning uchun brigadalarning ishlov bergan yer uchastkasini 1 ish deb olib, ikki brigadaning tezliklarini esa ikkita nomalum bilan belgilash kiritamiz. Bundan esa quyidagi tenglamalar sistemasiga kelimiz.

$$\begin{cases} x + y = 1 \\ 12x = 30y \end{cases}$$

3) Molning narhini oldin 20% ga, keyin yangi narhini yana 15% ga ava oxirgi xisobtdan keyin yana 10% ga arzonlashtirishdi molning birinchi baxosini hammasi bo'lib necha foizga arzonlashtirishgan.

Javob: molning narhini biror noma'lum bilan belgilab olamiz va $x \square 0,2x \square 0,8x$ bo'lib bu molning birinchi arzonlashtirilgandan keying baxosi bo'lib, $0,8x \square 0,15 0,8x \square 0,8x \square 0,12x \square 0,68x$ bo'lib bu esa ikkinchi marta arzonlashtirilgandan keying narx bo'lib uchunchi arzonlashtirishda $0,68x \square 0,1 0,68x \square 0,612x$ bo'lib bundan esa arzonlashgandan keying va arzonlashmasdan oldingi molning narxlarini solishtirsak u holda $0,388x$ bo'lib umumiy molni 38,8% ga arzonlashtirilgani kelib chiqadi.

4) Proporsiya birinchi uchta hadining yig'indisi 58 ga teng. Uchunchi had, birinchi hadning $\frac{2}{3}$ qismini, ikkinchisi esa uning $\frac{3}{4}$ qismini tashkil qiladi.

Proporsiyaning to'rtinchi hadini toping va uni yozing.

$$\begin{cases} x + y + z = 58 \\ \frac{2}{3}x = \frac{3}{4}y \end{cases}$$

Javob: $\square z \square \text{---}^2x \square \square x \text{---}^2x \square \text{---}^3x \square \square 58 \text{---}^{29}x \square \square \square 58 \times 24$ bo'lib proporsiyaning

$$\square \quad 3 \quad 3 \quad 4 \quad 12$$

$$\frac{16}{24} = \frac{y}{12}$$

uchta hadi 24,16 va 18 lardan iborat. Proporsiyaning to'rtinchi hadini topish uchun o'rta hadlar ko'paytmasi chetki hadlar ko'paytmasiga teng kabi qoidadan foydalanib $16 \cdot 18 = 24y$ $y = 12$ bo'lib bu esa proporsiyaning to'rtinchi hadi 12 ga teng bo'lishini bildiradi.

REFERENCES:

1. <https://president.uz/uz/lists/view/3557>.
2. <https://ru.wikipedia>.
3. A.A. Норматов Математика Тарихи Тошкент – 2007/
4. M.A.Mirzaahmedov, Sh.N.Ismailov, A.Q.Amanov. Matematika: - 11-sinf uchun darslik. Toshkent- 2018.
5. А.Ж. Сейтов, Ф.Х. Абдумавлонова. Решение геометрических задач с помощью математического пакета MAPLE. Academic research in educational sciences, 2021. Т.2 №6 Pp.933-941.
6. S.Kh.Khasanova A.J.Seytov, A.J. Khurramov, S.N.Azimkulov, M.R.Sherbaev, A.A.Kudaybergenov. Optimal control of pumping station operation modes by cascades of the Karshi main canal. International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology, 2021. Том 8. №4. Pp. 17177-17185.
7. А. Ж. Сейтов А. Р. Кутлимурадов Р. Н. Тураев Э. М. Махкамов Б. Р. Хонимкулов. Оптимальные управления водных ресурсов крупных магистральных каналов с каскадом насосных станций ирригационных систем. academic research in educational sciences volume 2 | ISSUE 2 | 2021 ISSN: 21811385 Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723 DOI: 10.24411/2181-13852021- 00193. Стр. 265- 273.
8. А.В. Кабулов, А.Ж. Сейтов, А.А. Кудайбергенов. Критерий управления задач оперативного управления водными ресурсами объектов водохозяйственных систем. ILIM hám JAMIYET. Стр. 6-8
9. АЖ Сейтов, БР Ханимкулов, М Гаипов, О Хамидуллаева, НК Мурадов. Численные алгоритмы решения задач оптимального academic research in educational sciences volume 2 | ISSUE 8 | 2021 ISSN: 2181-1385 Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723 Directory Indexing of International Research Journals-CiteFactor 2020-21: 0.89 DOI: 10.24412/2181-1385-2021-8-153-160 Academic Research, Uzbekistan 159 www.ares.uz Управления

объектами каршинского магистрального канала. Academic research in educational sciences. Т. 2 № 3 pp. 1145- 1145.

10. А.Ж. Сейтов, Б.Р. Ханымкулов, М.А. Гаипов, М.Р. Юсупов. Зарафшон дарёси оқимининг ҳосил бўлишига атмосфера ёғинлари ва ҳаво ҳароратининг таъсири. Academic research in educational sciences. Т.2 №5. Стр. 156-162.

11. A.A. Kудайbergenov A.J. Seytov, A.R. Kutlimuradov, R.N. Turaev, N.K. Muradov. Mathematical model of optimal control of the supply canal to the first pumping station of the cascade of the Karshi main canal. International Journal of

Advanced Research in Science, Engineering and Technology. Т. 8 № 3 pp. 16790- 16797.

12. A.J.Seytov, A.J. Khurramov, S.N.Azimkulov,
M.R.Sherbaev,

A.A.Kудайbergenov. S.Kh.Khasanova. International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology. Т. 8 №2 ISSN: 2350-0328. Pp. 17177- 17185.

13. Рахимов Ш.Х., Сейтов А.Ж. Теоретико-множественная модель насосной станции, оснащенная осевыми поворотно-лопастными насосными агрегатами. Материалы республиканской научной онлайн конференции молодых ученых «современные проблемы математики и прикладной математики» посвященной 100 летию академика С.Х.Сираждинова (21 мая 2020 г.) Стр. 78-82.

14. Сейтов А. Ж., Кудайбергенов А. А., Хонимкулов Б. Р. Моделирования двумерного неустановившегося движения воды на открытых руслах на основе проекционного метода. сборник докладов Республиканской науднотехнической конференции «Иновационные идеи в разработке информационакмуникационнх технологий и программных обеспечений» 15-16 мая 2020 года. САМАРҚАНД. Стр. 60-63.

15. Рахимов Ш. Х., Сейтов А. Ж., Кудайбергенов А. А. Критерии управления задач оперативного управления водными ресурсами объектов водохозяйственных систем. Abstracts of IX International Scientific and Practical Conference Kharkiv, Ukraine 2-4 August 2020. Стр. 125-131.

16. Mekhriban Salaeva, Kakhramon Eshkaraev, Aybek Seytov. Solving mathematical problems in unusual ways with excellent limits. European Scientific Conference.

Пенза, 17 мая 2020 года pp. 254-257.

17. А.Сейтов. Оптимальные методы управления водных ресурсов в крупных магистральных каналах ирригационных систем. AGRO ILM – O„ZBEKISTON QISHLOQ VA SUV XO„JALIGI. Махсус сон.

2020. Ташкент. Стр. 84-86. 18. Ш.Х. Рахимов, А.Ж. Сейтов, А.А. Кудайбергенов. Оптимальное управление распределением воды в магистральных каналах ирригационных систем. ILIM hám JÁMIYET. SCIENCE and SOCIETY Scientific-methodical journal Series: Natural-technical sciences. Social and economic sciences. Philological sciences. pp. 8- 10.

19. А.В.Кабулов, А.Ж.Сейтов, А.А.Кудайбергенов, Критерий управления задач оперативного управления водными ресурсами объектов водохозяйственных систем. ILIM hám JÁMIYET. science and society Scientific-methodical journal

Series: Natural-technical sciences. Social and economic sciences. Philological sciences

№2 2020. Pp.6-7.

20. Ш. Х. Рахимов, А. Ж. Сейтов, М. Р. Шербаев, Д. Жумамурадов, Ф. Ж. Дусиёров. Структура базы данных и программные модули для моделирования управления водными ресурсами каскада насосных станций каршинского магистрального канала. Мелиорация 2019 3(89) стр. 85-91. (№5, web of science IF=0.144)

21. А. Ж. Сейтов А. Р. Кутлимурадов Р. Н. Тураев Э. М. Махкамов Б. Р. Хонимкулов. Оптимальные управления водных ресурсов крупных магистральных каналов с каскадом насосных станций ирригационных систем. academic research in educational sciences volume 2 | ISSUE 2 | 2021 ISSN: 2181- 1385 Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: (№5, web of science IF=5.723)